

EVIDÊNCIAS DA RODA DE CONVERSA COMO INSTRUMENTO DE ACOLHIMENTO NA ATENÇÃO PRIMÁRIA À SAÚDE

DOI: 10.5281/zenodo.14392558

ROBAINA, Lorena de Freitas Fabres¹
SILVA, Caroline de Freitas²
FAJARDO, Clara de Castro³
FERREIRA, Débora Carvalho⁴
MENDONÇA, Érica Toledo de⁵

Objetivo(s): Realizar uma revisão narrativa da literatura para explorar as evidências disponíveis no campo científico sobre o uso das rodas de conversa como ferramenta de acolhimento na Atenção Primária à Saúde (APS). **Método:** Realizou-se uma revisão narrativa da literatura, por meio do portal CAPES e do buscador Google Acadêmico, utilizando os descritores em Ciências da Saúde (DeCS) “Acolhimento”, “Atenção Primária à Saúde”. Além destes, foi incluída a expressão “roda de conversa”, amplamente utilizada no contexto brasileiro para descrever um método de participação coletiva e dialógica em debates, no entanto a mesma não consta no DeCS. Foram selecionados 9 artigos para integrar a revisão, com limitação de 5 anos da data de publicação. **Resultados:** Não foram encontrados estudos que trouxessem a roda de conversa como instrumento de acolhimento dos usuários na APS. No entanto, estudos demonstraram que essa estratégia é recorrentemente utilizada na APS para ações de educação em saúde junto aos usuários, ainda como ferramenta para a educação permanente dos profissionais da rede de atenção à saúde e como parte da formação em projetos de ensino. **Conclusões:** a presente busca não evidenciou o uso da roda de conversa como instrumento de acolhimento dos usuários, embora seja utilizada como ferramenta educativa e socializadora no contexto da APS. Sugere-se que novos estudos sejam realizados para investigar, aplicar e explorar a roda de conversa com a finalidade de acolhimento dos usuários e suas demandas, dada a potência desta ferramenta no que se refere à escuta e humanização do cuidado.

Fonte de financiamento: Bolsa de Iniciação Científica (Edital PIBIC/Fapemig 2023-2024).

Conflito de interesse: não há.

Descritores: Acolhimento; Atenção Primária à Saúde; Educação em Saúde.

¹ Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: lorena.robaina@ufv.br

² Graduanda em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: caroline.freitas@ufv.br

³ Mestranda em Ciências da Saúde. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: clara.fajardo@ufv.br

⁴ Docente em Medicina. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: deboracarvalho@ufv.br

⁵ Docente em Enfermagem. Universidade Federal de Viçosa, MG. E-mail: erica.mendonca@ufv.br